

**ВВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ КОМИССИЙ И
ШТРАФОВ КАК ВИД НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

**INCLUDING ADDITIONAL BANK PAYMENTS AND FINES AS A KIND OF
INFRINGEMENT OF CUSTOMERS' RIGHTS**

САЛЬНИКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА,

*магистрантка,
Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета
правосудия.*

SALNIKOVA OLGA VIKTOROVNA,

*Master's student,
East Siberian Branch of the Russian State University of Justice.*

Научный руководитель: Архипкин Игорь Валерьевич,

*д. экон. наук, профессор,
Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета
правосудия.*

Scientific supervisor: Arkhipkin Igor Valerievich,

*PhD. economy. sciences, professor,
East Siberian Branch of the Russian State University of Justice.*

В данной статье рассматриваются проблема дополнительных комиссий и штрафов банками как нарушения прав потребителя. Объектом исследования являются условия кредитного договора. В исследовании применялись формально-юридический, сравнительного правоведения и правосоциологический методы. Раскрывается проблема, как потребитель, не обладая особенными знаниями о банковской сфере и не имея всего объема понятной для него информации, не в состоянии отличить банковские услуги друг от друга, в результате приобретает дополнительный пакет услуг невыгодный ему. Сделан вывод, что введение банками различного рода комиссий и навязывания дополнительных услуг при заключении кредитного договора является неправомерным. Автор также высказывает мнение, какие существуют возможные решения данной проблемы.

The article discusses the problem of additional bank payments and fines as a kind of infringement of customers' rights. The object of research is conditions of a loan agreement. Formal legal, comparative law and law sociological methods were applied. The problem is how the customer does not have special knowledge of a banking sphere and full of understandable information. Therefore, he or she can not differ banking services from each other, as a result he gets additional service pack which is unprofitable for him. It is concluded that initiation of different commissions and additional service by banks at the concluding the loan is not legitimate. Also the author expresses the opinion concerning possible solutions of the problem.

Ключевые слова: *банковская сделка, кредит, кредитный договор, кредитование, микрокредитование, правоотношение, право потребителя, нарушение прав потребителя.*

Key words: bank transaction, loan, loan agreement, lending, microlending, legal relation, customers' right, infringement of customers' rights.

В настоящее время практически невозможно найти человека, который не пользовался бы банковскими услугами и продуктами. Один из видов популярных услуг – это кредитование в целом, кредитование физических лиц в частности, или другими словами потребительские кредиты.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) на январь 2023 года количество разных видов выданных кредитов сократилось в среднем на 30% [6], что не может не повлиять на политику банков по повышению получения прибыли. Однако, несмотря на это, все равно можно отметить достаточно высокую степень закредитованности населения. Эти факторы делают актуальной тему взаимоотношений между кредитными организациями и потребителями.

Целью данной статьи является проведение исследования существующих нарушений прав потребителей в сфере кредитования, анализ причин этих правонарушений и поиск возможных решений.

Основными методами исследования в данной статье являются формально-юридический правосоциологический и метод сравнительного правоведения.

Согласно Письму Банка России от 26.05.2005 г. № 77-Т: «Потребительский кредит – это кредит, предоставляемый физическим лицам (потребителям) в целях приобретения товаров (работ, услуг) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» [7].

Обычному человеку, обратившемуся в банк или иную кредитную организацию, условия кредитного договора малопонятны, и он ориентируется по величине процентов и срокам, в который нужно будет выплатить кредит. В результате банк может включить в свой договор дополнительные комиссии, проценты, услуги страхования и т.д. Заемщик только позже сможет разобраться в условиях договора и осознать, что ему приходится выплачивать дополнительные суммы.

Так, возникает вопрос о правомерности подобных действий банков, не являются ли они своего рода мошенническими в отношении потребителя.

Правовое регулирование в банках и кредитных организациях осуществляется следующими правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации,

Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ),

ФЗ № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,

ФЗ № 151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,

ФЗ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»,

ФЗ № 353 «О потребительском кредите (займе)»,

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.12.2022) "О защите прав потребителей" и др.

Последний нельзя прямо отнести к правовым актам, регулирующим деятельность кредитных организаций, так как в нем нет норм, прямо регулирующих отношения кредитор – заемщик и защищающих заемщика, однако, следует отдельно отметить следующие положения:

право потребителей-заемщиков на информацию (ст. 8-10);

недействительности условий договоров, если они ущемляют права потребителей (ст. 16);

имущественная ответственность кредитных организаций (ст. 12, 13, 15).

Осуществление защиты прав потребителей в сфере оказания кредитных услуг находится в компетенции Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор), а также Центрального Банка РФ.

В системе выплат по кредиту существенная доля может и не относиться к оплате за кредит: оплата страховок, комиссий, неустоек, пени и др. Это свидетельствует о том, что на потребителя ложится приобретение дополнительных финансовых услуг и о нарушениях законодательства о защите прав потребителей.

Условия, ущемляющие установленные законом права потребителя:

обязанность платить комиссию за ведение ссудного счета;

штраф за досрочное погашение кредита;

наличие в кредитном договоре условия, что помимо случаев, предусмотренных законодательством, есть иные случаи, когда кредитная организация может потребовать досрочного погашения кредита;

навязывание различных видов страхования;

наличие в кредитном договоре или ином документе, подписываемым заемщиком, условия о согласии заемщика на договор о коллективном страховании без указания на возможность не давать на него согласия и др.

Согласно ежегодному отчету Роспотребнадзора за 2021 год, динамика нарушений прав потребителей в сфере финансовых услуг за последние годы не претерпела заметных изменений. Как видно на рис. 1, максимальное количество жалоб поступало в период 2014-2015 гг., затем было некоторое снижение, но на данный момент происходит постепенный их рост. При этом отмечено, что наибольшее количество жалоб связано именно с потребительским кредитованием [2, с. 99].

Рис. 1. Динамика числа поступающих в Роспотребнадзор обращений по вопросам защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг за 2012-2021 гг. [2].

Банк России также отмечает, что сохраняется проблема навязывания кредитными организациями дополнительных услуг заемщикам [1].

Законом не установлено, какие дополнительные платежи могут взиматься с заемщика, а это означает, что невозможно проверить и оценить размер платежей при их изменении (например, досрочном возврате). Согласно п. 2 ст.810 ГК РФ, заемщики имеют право на досрочный возврат с согласия банка, что является надлежащим исполнением обязательств заемщика [3]. Так как комиссии за досрочное погашение не установлены законом, банки не вправе взимать их (ст. 5 и ст. 29 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности») [10].

Президиум ВАС РФ признает нарушением прав потребителей взимание комиссий за открытие и обслуживание кредитов. Действия банка по открытию и ведению ссудного счета нельзя квалифицировать как самостоятельную банковскую услугу [8]. Также установление

комиссии за досрочное погашение займа (кредита) признается ущемлением прав потребителя [4].

Рассмотрим ситуацию с навязыванием различных страховых услуг заемщику. Проблема эта не нова, но с появлением возможности получить кредит посредством сети Интернет без прямого взаимодействия с кредитной организацией, получила новую форму. При создании заявки на кредит, у заемщика нет возможности отказаться от страховых услуг, как правило, только опция на согласие. В этом случае, нам кажется правильной мысль, что следует обязать кредитные организации предоставлять возможность ознакомиться с данными договорами и только после этого считать договор заключенным, а также предоставлять возможность от них отказаться [5, с. 52].

Требование банковскими организациями досрочного погашения противоречит положениям ст. 310 ГК РФ, которая гласит, что одностороннее изменение условий договора (в т.ч. очередность погашения требований) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами [3]. Также и ч. 4 ст. 29 ч. 4 ст. 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» гласит, что кредитная организация не может изменить в одностороннем порядке условия договора, кроме случаев, предусмотренных законом. Эти случаи указаны в Федеральном законе «О потребительском кредите (займе)» в п. 16 ст. 5 [11].

В дополнение ко всему выше сказанному, потребитель, как правило, не получает полной и достоверной информации по условиям кредитования и другим оказанным ему услугам.

Данная проблема потребителя может быть решена только через ст. 11 ГК РФ, то есть защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется лишь в случаях предусмотренных законом [3]. Административную ответственность, за несоблюдение соответствующих обязательств по отношению к потребителю в рамках рассматриваемых вопросов, Кодекс Административных Правонарушений Российской Федерации не предлагает [12, с. 149].

Однако изменения в законе (ФЗ № 554 – «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях») о потребительском кредитовании 2019 года ограничили возможности микрофинансовых организаций не только в установлении штрафов и неустоек, но, кроме того, и в определении процентных ставок, то есть появился верхний предел. Потребность в данных изменениях существовала давно, особенно в сфере именно микрокредитования, т.к. именно в ней преобладали нарушения прав потребителей. Теперь же лимит по начислениям, конечно, не устранил проблему в корне, но установили максимальную фиксируемую сумму платежей, а значит, кредиторы уже не могут начислять штрафы и проценты бесконечно. А также в обязанность кредитных организаций теперь входит создавать договор по единой схеме, в которой понятно читаются условия: входят обязательные пункты и возможны дополнительные; предоставлять бесплатно информацию, что, кстати, не всегда исполняется.

В рамках практического исследования, был сделан запрос на предоставление подробной информации в «Примсоцбанке» по текущему кредитному договору, но по внутреннему порядку почему-то банк считает, что эта услуга считается отдельной и поэтому является платной.

Рост в сфере потребительского кредитования замедлился в последнее время, и существует тому немало причин. Одной из причиной является недобросовестность многих банков, которая заключается в том, что при заключении договора не освещается информация о скрытых выплатах. В результате заемщик ожидал одну сумму, подлежащую выплате, а в итоге она значительно выше за счет скрытых платежей. Данная ситуация не могла не влиять на уровень доверия потребителей к кредитным организациям, и несмотря на изменения в зако-

нодательстве, необходимо время для того, чтобы это доверие восстановить [9, с. 2930]. Это дает возможность сделать вывод, что подобное поведение банков не только является нарушением прав его клиентов, но и несет косвенные убытки впоследствии, а именно ведет к потере клиентской базы и репутации, дополнительным издержкам.

Отдельного внимания заслуживают ситуации, связанные с уступками прав требования третьим лицам (например, коллекторским агентствам). С одной стороны, действия, направленные на возврат кредита, нельзя считать неправомерными. Ст. 382 ГК РФ гласит, что согласие заемщика для передачи другому лицу прав кредитора не требуется [3]. С другой же стороны, правомерна ли передача персональных данных? Не идет ли она наперекор принципам банковской тайны?

Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъясняет, что право кредитной организации передавать право требования лицам, не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, должно быть предусмотрено законом или специально согласовано сторонами при заключении договора. Закон «О потребительском кредите (займе)» также гласит, что кредитор вправе осуществлять уступку прав третьим лицам, не объясняя, кто входит в круг этих лиц. На практике мы понимаем, что третьи лица – это коллекторские агентства. Однако данный закон не дает закрепленного понятия «коллекторское агентство», равно как принципы и порядок его работы. Очевидно, что это дает «определенную свободу в методике их работы», и приводит к очередным нарушениям прав заемщика, а иногда и вовсе попадают в область Уголовного кодекса Российской Федерации.

Так как существующий Федеральный Закон № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» не затрагивает должным образом этот вопрос, данную ситуацию возможно было бы разрешить законом о коллекторской деятельности.

Для решения этих проблем нам кажутся актуальными следующие способы:

1) повышать грамотность населения в финансовой и кредитной сферах. Для этого следует ввести подготовку по финансовой грамотности в систему образования, а также распространение специализированной информации посредством СМИ, консультаций потребителей. Организацией должен заниматься Роспотребнадзор;

2) обязать банковские и кредитные организации снабжать клиентов полной и достоверной информацией в доступной форме на этапе заключения договора. Контролировать исполнение данных обязательств должен Центральный Банк РФ;

3) законодательно установить порядок и принципы работы по возврату задолженностей по кредитному договору коллекторскими агентствами. Необходимо издание нового закона о коллекторской деятельности.

В заключение стоит отметить, что все перечисленные предложения так или иначе уже отражены в законодательстве, но на практике на данный момент существенного изменения в положении заемщика как потребителя не произошло. Связано это, как нам кажется, с пробелами в законодательстве и недостаточным контролем за соблюдением закона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Банк России. Новости. К участникам неформальных групп МФО, нарушающих права потребителей, будут применяться меры воздействия. URL: <https://cbr.ru/press/event/?id=9709> (дата обращения: 10.05.23).
2. Государственный доклад «Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2021 году». 2022. С. 99. URL: https://rosn.gov.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=21797.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022). URL: <http://www.consultan>

t.ru/document/cons_doc_LAW_9027/e8097b733127c868178d79194a0ad6fe8c3e6399 (дата обращения: 10.05.23).

4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 г. № 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120053 (дата обращения: 12.05.23).

5. Лысова Ю.В. Актуальные проблемы защиты прав потребителей при выдаче кредита и его страховом обеспечении // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Москва. 2020. № 8. С. 45-65.

6. Объединенное Кредитное Бюро. 2023. URL: <https://bki-okb.ru> (дата обращения: 09.05.23).

7. Письмо ФАС РФ N ИА/7235, Банка России N 77-Т от 26.05.2005 "О Рекомендациях по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов". URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53766 (дата обращения: 10.05.23).

8. Постановление Президиума ВАС РФ от 17.11.2009 г. № 8274/09 по делу № А50-17244/2008. URL: <https://base.garant.ru/12172151> (дата обращения: 13.05.23).

9. Степанова О.А., Орлова С.А., Шпортова Т.В. Потребительское кредитование в России: Проблемы и пути решения // Фундаментальные исследования. Москва. 2015. С. 2930-2932.

10. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (последняя редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842 (дата обращения: 11.05.23).

11. Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N353-ФЗ (последняя редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986 (дата обращения: 13.05.23).

12. Чирков А. В. Особенности правового регулирования микрофинансовой деятельности микрофинансовых организаций. Москва. 2017. 212 с.

© Сальникова О.В., Архипкин И.В., 2023.